

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА В СССР В 1960-1990 ГОДЫ

Ершов Богдан Анатольевич¹, Федянин Виталий Иванович², Макарова Анна Анатольевна³, Мухина Наталья Евгеньевна⁴

¹Доктор исторических наук, профессор, академик РАН, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Доктор технических наук, профессор, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Росси, E-mail: fedyanin.50@mail.ru

³Кандидат филологических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: annasaborowskaja2017@mail.ru

⁴Кандидат исторических наук, Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, ул. Старых Большевиков д. 54а, Воронеж, Россия, E-mail: natali.05-02@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается комплекс приватизационных процессов, вследствие которых сельскохозяйственные предприятия получили юридически закрепленное право на распоряжение земельными угодьями. К началу 1990-х годов в стране была сформирована четко функционирующая система администрирования земельных фондов, концентрирующаяся на стратегическом планировании, аналитическом прогнозировании, разработках в области землеустройства, развитии территорий и мероприятиях, направленных на охрану и повышение продуктивности почв. Тем не менее, в сферах пользования землей, структурирования агропромышленного сектора, территориального планирования, а также в вопросах, касающихся прав собственности и распоряжения землей, существовали значительные недоработки. Эти проблемы оказывали негативное влияние на динамику экономического роста страны, что предопределило необходимость земельной реформы и перехода к новому этапу в земельных отношениях и землеустройстве.

Ключевые слова: земля, закон, приватизация, страна, угодья.

I. ВВЕДЕНИЕ

К середине шестидесятых годов агропромышленные комплексы Советского Союза значительно увеличили масштабы своей деятельности. Они владели обширными территориями, современной техникой и имели возможности для увеличения объемов производства. К середине 1960-х годов типичный колхоз оперировал приблизительно 6100 гектарами аграрных угодий, из которых посевы занимали 2900 гектаров. В то же время, совхоз имел в своем распоряжении 24600 гектаров сельхозплощадей, включая 7600 гектаров, отведённых под посевы.

Однако, несмотря на укрупнение сельскохозяйственных предприятий, существенного прогресса в аграрном секторе достигнуто не было. Использование преимущественно экстенсивных методов земледелия не приводило к ожидаемому росту урожайности и продуктивности животноводства.

После решений мартовского Пленума ЦК КПСС в 1965 году были предприняты шаги, направленные на развитие и интенсификацию аграрного производства. Одним из ключевых путей ускорения развития сельского хозяйства стала мелиорация земель. В мае 1966 года на собрании Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза была утверждена инициатива, направленная на интенсивное расширение масштабов мелиорации. В результате осуществления данной программы произошло значительное увеличение территорий, задействованных в сельскохозяйственном производстве: орошаемые угодья в коллективных и государственных хозяйствах увеличились на 5 миллионов гектаров, а осушенные – на 2,9 миллиона гектаров.

С целью решения назревающей проблемы эрозии почвы, 20 марта 1967 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР издали указ о первоочередных действиях по борьбе с ветровой и водной эрозией. В соответствии с этим постановлением, организация земельных площадей внутри агропромышленных комплексов в регионах, подверженных эрозии, стала неотъемлемой частью стратегии по сохранению земельных активов сельскохозяйственных предприятий. Данная стратегия включала в себя организационные, агрономические, лесомелиоративные и гидротехнические действия. В рамках проектов землеустройства были сформированы защитные лесные полосы, занимающие общую площадь 86,3 тысячи гектаров, террасированы склоны на площади 6,1 тысячи гектаров, а также построены гидротехнические сооружения на общую сумму 466 миллионов рублей.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В период существования РСФСР управление земельными ресурсами осуществлялось на основе указа Совета Министров РСФСР "О мероприятиях по совершенствованию землеустройства, внедрению и освоению научно обоснованных систем севооборота в колхозах и совхозах".

В 1968 году Министерство сельского хозяйства СССР утвердило "Основные принципы землеустройства", в которых были подробно изложены цели, содержание и фундаментальные аспекты реализации землеустроительных работ на всей территории Советского государства.

В 1970-е годы, благодаря подъему экономики, значительно расширился масштаб землеустроительных работ. Возрос объем работ по оценке качества почвенного покрова, экономической оценке земельных ресурсов, улучшению состояния пастбищных и сенокосных угодий. Расширение энергетической промышленности, транспортной сети и других отраслей строительства обусловило рост числа ситуаций, когда земля отчуждалась для различных нужд национальной экономики. Начиная с 1971 года, была возобновлена процедура выдачи Государственных актов, удостоверяющих право пользования земельными участками, для тех землепользователей, чья деятельность не относится к сельскохозяйственной сфере. Начиная с 1972 года, земельные органы приступили к разработке Генерального плана использования земельных ресурсов СССР на перспективу. Проектные организации, опираясь на инструкции 1972 и 1977 годов, разрабатывали землеустроительные планы для областей и районов. Эти планы служили основой для долгосрочного планирования экономического развития, учитывающего рациональное использование земли, а также выступали в качестве предварительной проектной документации для последующих землеустроительных мероприятий. В середине 70-х годов были установлены нормы компенсации ущерба, причиняемого сельскому хозяйству при отчуждении земельных наделов. В августе 1974 года советское правительство издало постановление "О возмещении убытков землепользователям и потерь сельскохозяйственного производства при выделении земельных участков для государственных или общественных нужд". Увеличение масштабов добычи полезных ископаемых, расширение строительной отрасли и развитие транспортной сети сделали вопросы восстановления земель особенно актуальными.

Стимулом для активизации работы в этом направлении послужило постановление Совета Министров СССР № 407, принятое 2 июня 1976 года, которое регулировало вопросы рекультивации, сохранения и эффективного использования плодородных земель при разработке месторождений, геологоразведочных работах, строительстве и прочих видах деятельности.

Согласно установленному порядку, структуры, ответственные за землеустройство, получили полномочия по надзору за рациональным использованием плодородного почвенного слоя на территориях, где почвенный покров был поврежден. В их задачи входило также развитие методик биологической рекультивации земель и разработка специализированных планов для конкретных территорий. Подготовкой этих планов занимались не только организации "Гипрозем", осуществлявшие, кроме того, контроль за воплощением проектных решений. С 1971 по 1985 годы было рекультивировано около 1,4 миллиона гектаров земли, при этом приблизительно 900 тысяч гектаров были возвращены в сельскохозяйственный оборот.

В 70-е годы в сфере землеустройства появилось новое направление: разработка проектно-сметной документации для улучшения и инженерного обустройства отдельных земельных наделов с целью увеличения их урожайности. Поскольку масштабы и содержание проектов внутрихозяйственного землеустройства не позволяли точно оценить объемы и стоимость работ для каждого участка, возникла необходимость в дополнительных документах, называемых технорабочими или рабочими проектами. Эти проекты отличались большим разнообразием по характеру, масштабу и задачам. Наиболее часто встречались проекты по улучшению индивидуальных подсобных хозяйств, созданию террас на крутых склонах, улучшению солонцовых земель, проведению культуртехнических работ, организации и обустройству культурных пастбищ и сенокосных лугов, а также реализации мер по защите почв от эрозии. Данные проекты позволяли коллективным и государственным хозяйствам, а также другим землепользователям постепенно реализовывать мероприятия, предусмотренные в проектах межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства, как собственными силами, так и с привлечением подрядных организаций.

Особое внимание уделялось мероприятиям, направленным на восстановление и повышение плодородия почв в Нечерноземье РСФСР. После принятия постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 марта 1974 года, подчеркивающего важность развития сельского хозяйства в этом регионе, земельные органы республики, с привлечением специалистов из смежных областей и студентов землеустроительных факультетов, провели масштабную инвентаризацию земель в 1974-1975 годах. Данная проверка выявила существенные недостатки в сфере использования земельных ресурсов.

В 1970-е годы в землеустроительной науке и практике возникли два новых течения. Их возникновение было связано с намерением организовать подсобные хозяйства при промышленных предприятиях, транспортных компаниях и других учреждениях, далеких от сельского хозяйства, а также второе направление, связанное с интенсивным ростом коллективного садоводства и огородничества.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС 1976 года, направленным на развитие агропромышленного комплекса через специализацию и кооперацию, землеустроительные организации выполнили значительный объем работ по формированию и совершенствованию систем землепользования. Была проведена оптимизация производственной структуры и территориальной организации хозяйств, а также реализованы последующие директивы по улучшению управления и экономических стимулов в колхозах и совхозах.

В связи с усилением специализации сельскохозяйственных предприятий, увеличением концентрации производства и созданием агропромышленных комплексов на уровне районов, приоритетную роль стали играть районные планы землеустройства и проекты организации территории внутри хозяйств. Они определяли пространственные границы для эффективного размещения и функционирования агропромышленного производства. Со временем, проекты внутрихозяйственного землеустройства стали более всесторонними. В них начали применять научные подходы не только к задачам территориального планирования, но и к аспектам, касающимся организации производства, разработке мер по повышению плодородия почв, охране окружающей среды и предотвращению эрозии.

В период с 1980 по 1988 год, для повышения продуктивности сельскохозяйственной техники и увеличения объемов урожая, ряд республиканских институтов провели широкий спектр землеустроительных мероприятий. Эти мероприятия включали внедрение передовых систем земледелия в колхозах и совхозах (согласно данным "Росземпроекта" за 1984-1988 гг.), восстановление нарушенных схем севооборота и разработку агротехнических мероприятий для борьбы с деградацией почв (проекты "Молдгипрозем" и "Укрземпроект"), а также оптимизацию структуры севооборотов (реализовано "Росземпроектом", "Казгипроземом" и другими организациями).

В 1980-х годах ухудшение экологической обстановки, особенно в сфере землепользования, достигло критической отметки. Рассогласование стратегий развития аграрного сектора с принципами бережного землепользования, неэффективное распределение посевных площадей и злоупотребление мощной сельхозтехникой спровоцировали снижение плодородия почв, их компрессию и усиление эрозии.

В процессе анализа земельного фонда, землеустроительная служба интенсивно включалась в реализацию ряда этапов работ и приступила к проведению внутривладельческой оценки земель. Параллельно шла разработка проектов землеустройства как для отдельных предприятий, так и для межхозяйственных объединений.

В 1987 году землеустроителями был выполнен широкий комплекс мероприятий, включавший почвенные и геоботанические исследования с выездными обследованиями на территории суммарной площадью 38,3 млн га.

Итогом стало формирование документации, которая была предоставлена для 2863 агропромышленных комплексов. Для районных администраций подготовлено 102 землеустроительных плана, а также 1118 проектов внутривладельческого землеустройства, с последующей передачей необходимой документации 1014 предприятиям. Помимо этого, была разработана проектно-сметная документация для создания лесополос, защищающих поля, общей площадью 28,5 тыс. гектаров, построены гидротехнические объекты для борьбы с эрозией на сумму 31,5752 млн рублей, проведено террасирование склонов на площади 1,9 тыс. гектаров, выполнено радикальное улучшение сельскохозяйственных угодий (без осуществления мелиоративных работ) на 1276,1 тыс. гектаров и восстановление земель на 46 тыс. гектаров. Вследствие приватизационных процессов, сельскохозяйственные предприятия получили юридически закрепленное право на распоряжение земельными угодьями. К началу 1990-х годов в стране была сформирована четко функционирующая система администрирования земельных фондов, концентрирующаяся на стратегическом планировании, аналитическом прогнозировании, разработках в области землеустройства, развитии территорий и мероприятиях, направленных на охрану и повышение продуктивности почв. Тем не менее, в сферах пользования землей, структурирования агропромышленного сектора, территориального планирования, а также в вопросах, касающихся прав собственности и распоряжения землей, существовали значительные недоработки. Эти проблемы оказывали негативное влияние на динамику экономического роста страны, что предопределило необходимость земельной реформы и перехода к новому этапу в земельных отношениях и землеустройстве.

К началу 1990-х годов в государстве функционировала результативно организованная система управления земельными ресурсами, способная решать разнообразные задачи. Она охватывала перспективное планирование эксплуатации земель, предвидение территориального развития, создание проектов по освоению земельных наделов, территориальное зонирование и внедрение мер по сохранению и улучшению качественных характеристик земли. Однако действующие методы землепользования, организации сельскохозяйственного производства и территориального обустройства, а также используемые агротехнические приемы имели существенные упущения, которые тормозили экономический прогресс. Это событие послужило толчком к преобразованиям в сфере земельных отношений и стало отправной точкой для нового этапа в управлении земельными ресурсами, который начался в 1990-м году. Правовым основанием для земельной реформы в России стали законы РСФСР, принятые в 1990 году и регулирующие земельную реформу и функционирование фермерских хозяйств.

В соответствии с решениями, принятыми на Первом съезде народных депутатов РСФСР касательно государственного суверенитета и передачи управленческих полномочий над предприятиями, расположенными в пределах республики, 14 июля 1990 года Верховный Совет РСФСР утвердил создание Государственного комитета РСФСР по земельной реформе, наделив его статусом, аналогичным республиканским министерствам и ведомствам. По решению Совета Министров РСФСР от 25 октября 1990 года, на комитет были возложены ключевые задачи, в частности разработка теоретических основ земельной реформы, определение стратегических векторов её реализации, обеспечение систематического осуществления и финансирования запланированных мероприятий, а также подготовка проектов требуемых законодательных актов и правительственных решений РСФСР. Кроме того, комитет должен был создавать благоприятные условия (социальные, экономические, организационные и хозяйственные) для формирования и развития инновационных подходов к организации и эксплуатации земельных ресурсов. Важнейшей задачей считалось обеспечение преобразований в области землепользования, научное, кадровое и методическое обеспечение, а также координация процесса земельной реформы.

Вышеупомянутым решением Государственному комитету РСФСР по земельной реформе был предоставлен широкий спектр полномочий. В частности, комитет занимался выявлением неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участков с целью формирования земельного фонда, находящегося в распоряжении Советов народных депутатов, для их последующего перераспределения. В сферу деятельности комитета также входила организация контроля за состоянием земель, проведение землеустроительных работ и ведение государственного земельного кадастра. Помимо этого, комитет занимался разработкой экономических стимулов для более рационального использования земли, планированием и проведением топографо-геодезических, картографических, почвенных, агрохимических, геоботанических и других исследовательских работ, а также созданием информационной системы для научно-технической поддержки в вопросах землепользования и осуществления земельной реформы.

В декабре 1990 года на всей территории РСФСР, во всех её областях и краях, были созданы комитеты, ответственные за осуществление преобразований в земельной сфере и управление земельными ресурсами.

В республиках, входящих в состав РСФСР, работа земельных комитетов и органов, занимающихся земельными ресурсами, определялась местными законами.

Для успешного внедрения земельных реформ, правительством РСФСР 18 января 1991 года была принята общереспубликанская программа. Эта программа охватывала множество действий, необходимых для успешной реализации реформы, включая формирование организационной структуры, разработку законодательной базы, предоставление методик, землеустроительные работы, информационную поддержку, научные исследования, подготовку кадров, материально-техническое и финансовое обеспечение. Важным шагом в этом процессе стало принятие Земельного кодекса РСФСР 25 апреля 1991 года.

В период экономических преобразований и трансформации земельных отношений особое значение приобрели отдельные законодательные акты, регламентирующие использование земли. Эти документы, основываясь на Конституции РФ были нацелены на приведение земельного законодательства в соответствие с актуальными экономическими реалиями. К ним относятся как законы, полностью посвященные земельным вопросам, так и акты из смежных областей, содержащие положения, относящиеся к земле или связанные с ней. Например, Закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" узаконил право граждан на получение земли для ведения фермерского хозяйства, Закон "О плате за землю" установил порядок исчисления земельного налога, а также Закон "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" и другие.

Для финансирования преобразований в земельной сфере планировалось использовать разнообразные источники. В число источников финансирования входили: поступления от земельного налога; компенсационные выплаты при изъятии сельскохозяйственных угодий для промышленных, транспортных и иных несельскохозяйственных нужд; сборы за оформление сделок с землей и регистрацию прав на нее; целевые государственные инвестиции; часть прибыли предприятий, направляемая на финансирование земельной политики, рациональное использование и охрану земель; а также иные доходы, включая штрафные санкции, иностранную финансовую помощь и другие источники.

В октябре 1991 года был принят закон, регламентирующий порядок внесения земельных платежей, который в дальнейшем претерпел ряд изменений. В декабре 1992 года вступил в силу федеральный закон, разрешающий гражданам совершать сделки купли-продажи земельных участков для личного использования, в частности, для ведения подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и индивидуального строительства жилья, тем самым узаконивая земельные операции в определенных рамках.

С целью стимулирования развития аграрного сектора и поддержки предпринимательства в сельской местности, на основании указа президента "О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР", правительство России в конце 1991 года и в сентябре 1992 года выпустило ряд постановлений. Эти документы устанавливали порядок реорганизации колхозов, совхозов и агропромышленных объединений. Эти законодательные акты послужили фундаментом для дальнейшей процедуры переформирования сельскохозяйственных организаций и преобразования их значительной доли в акционерные компании, крестьянские (фермерские) хозяйства, общества с ограниченной ответственностью и сельскохозяйственные кооперативы.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в процессе реструктуризации коллективных и государственных агропромышленных комплексов, включавшем их перерегистрацию и установление юридического статуса новых экономических субъектов, осуществлялись землеустроительные мероприятия. Данные мероприятия были ориентированы на юридическое оформление границ земельных наделов, закрепленных за аграрными организациями на праве бессрочного пользования, установление размеров и координат земельных паев, предназначенных для безвозмездной передачи гражданам в индивидуальное или коллективное владение, а также территорий, остающихся в государственной собственности. Предполагалось, что последние будут реализовываться или предоставляться в аренду (с возможностью выкупа) членам коллективов, покидающим предприятия для создания фермерских хозяйств, другим сотрудникам этих организаций, объединяющимся в производственные кооперативы, товарищества, акционерные общества, а также передаваться или продаваться иным физическим и юридическим лицам.

Участки земли, не переданные безвозмездно гражданам, аграрным товариществам и предприятиям, передавались в районные земельные резервы для дальнейшего распределения.

В последующем, местные органы власти распределяли эти территории в различных формах владения, пользования или аренды между частными лицами и организациями для ведения индивидуального сельского хозяйства, организации крестьянских хозяйств, коллективного садоводства и огородничества, а также для других видов сельскохозяйственной деятельности.

Физические и юридические лица получили право формировать общую совместную или долевую собственность посредством добровольного объединения принадлежащих им земельных участков или их долей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Дитерих Х. Оценка стоимости земельных участков. Томск: Курсив, 2004. 264 с.

Евсегнеев В.В. Особенности применения норм земельного и гражданского законодательства при регулировании земельных отношений. Государство и право. 2007. Номер 6. С. 109-113.

Иконицкая И.А., Краснов Н.И., Павлова Э.И., Самончик О.А., Фомина Л.П. Договоры в сфере земельных отношений в сельском хозяйстве. Государство и право. 2000. Номер 7. С. 29-41.

Калачева С.А. Операции с недвижимостью. М.: ПРИОР, 1999. 176 с.

Киселев С.В. Земля и строение как единый объект недвижимости (на примере европейских стран) Недвижимость и инвестиции. 2001. Номер 1(6). С. 17-22.

Комов Н.В. Организация управления земельными ресурсами России: Российская модель землепользования и землевладения. М.: РУССЛИТ, 1995. 341 с.

Костина О.В. К проблеме соотношения земельного и гражданского законодательства в регулировании сделок с земельными участками. Право и экономика. 2007. Номер 6. С. 99-101.

Лойко П.Ф. Земельная политика России в условиях современного мирового продовольственного кризиса. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2008. Номер 8. С. 16-31.

Лойко П.Ф. Земельный потенциал мира в России: пути глобализации его использования в XXI веке. М.: Федеральный кадастровый центр "Земля", 2000. 342 с.

Лютых Ю.А. Земельные отношения в России. Исторический и современный аспекты. Красноярск: Красноярское книжное изд-во, 1995. 272 с.

Маматказин А., Холмирзаев Б., Додобоев Ю. Земля и доходы земледельцев. Экономист. М., 1991. Номер 3. С. 109-111.

Могусев В.Ф., Чубуков Д.И., Попов М.В., Бархатов М.В. Регулирование земельных отношений в российском законодательстве. М.: РУСС ЛИТ, 1997. С. 77-122.

Налимова Т.А. Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними. М.: Юридический мир, 1998. Номер 6. С. 54-57.

Озеров Е.С. Экономика и менеджмент недвижимости. СПб.: Изд-во "МКС", 2003. 213 с.

Олейник А. Роль государства в установлении прав собственности. Мировая экономика и международные отношения. 2003. Номер 7. С. 52-61.

Пацкалев А.Ф. К вопросу эффективного землепользования на современном этапе. Вопросы оценки: профессиональный научно-практический журнал. 2009. Номер 2. С. 42-49.

Правовой режим земель в СССР. М: Наука, 1984. 327 с.

Ромм А.П. Основные принципы оценки городских земель. Аудиторские ведомости. 1998. Номер 12. С. 64-77.

Фаршатов И. Предоставление земельных участков для строительства и возмещение убытков землепользователям. Хозяйство и право. 2000. Номер 6. С. 90-100.

Фомина Л.П. Государственное регулирование и право собственности на землю в сельском хозяйстве. Право собственности на землю в сельском хозяйстве Российской Федерации. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 118-119.

DEVELOPMENT OF THE LAND FUND IN THE USSR IN 1960-1990

Ershov, Bogdan Anatolyevich¹, Fedyanin, Vitaly Ivanovich², Makarova, Anna Anatolievna³, Mukhina, Natalia Evgenievna⁴

¹Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of RAE, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: bogdan.ershov@yandex.ru

²Doctor of Technical Sciences, Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: fedyanin.50@mail.ru

³Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: annasaborovskaja2017@mail.ru

⁴Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Air Force Academy named after Prof. N.E. Zhukovskogo and Y.A. Gagarina, 54a, Starykh Bolshevikov Street, Voronezh, Russia, E-mail: natali.05-02@mail.ru

Abstract

The article considers a set of privatization processes, as a result of which agricultural enterprises received a legally enshrined right to dispose of land. By the early 1990s, a well-functioning system of land fund administration had been formed in the country, focusing on strategic planning, analytical forecasting, land management developments, territorial development and measures aimed at protecting and improving soil productivity. Nevertheless, there were significant deficiencies in the areas of land use, agro-industrial sector structuring, spatial planning, and issues related to land ownership and disposal. These problems had a negative impact on the dynamics of economic growth of the country, which predetermined the need for land reform and transition to a new stage in land relations and land management.

Keywords: land, law, privatization, country, land.

REFERENCE LIST

Diterih X. Ocenka stoimosti zemel'nyh uchastkov. Tomsk: Kursiv, 2004. 264 s.

Evsegneev V.V. Osobennosti primeneniya norm zemel'nogo i grazhdanskogo zakonodatel'stva pri regulirovanii zemel'nyh otnoshenij. Gosudarstvo i pravo. 2007. Nomer 6. S. 109-113.

Ikonickaya I.A., Krasnov N.I., Pavlova E.I., Samonchik O.A., Fomina L.P. Dogovory v sfere zemel'nyh otnoshenij v sel'skom hozyajstve. Gosudarstvo i pravo. 2000. Nomer 7. S. 29-41.

Kalacheva S.A. Operacii s nedvizhimost'yu. M.: PRIOR, 1999. 176 s.

Kiselev C.B. Zemlya i stroenie kak edinyj ob"ekt nedvizhimosti (na primere evropejskih stran) Nedvizhimost' i investicii. 2001. Nomer 1(6). S. 17-22.

Komov N.V. Organizaciya upravleniya zemel'nymi resursami Rossii: Rossijskaya model' zemlepol'zovaniya i zemlevladeniya. M.: RUSSLIT, 1995. 341 s.

Kostina O.V. K probleme sootnosheniya zemel'nogo i grazhdanskogo zakonodatel'stva v regulirovanii sdelok s zemel'nymi uchastkami. Pravo i ekonomika. 2007. Nomer 6. S. 99-101.

Lojko P.F. Zemel'naya politika Rossii v usloviyah sovremennogo mirovogo prodovol'stvennogo krizisa. Zemleustrojstvo, kadastr i monitoring zemel'. 2008. Nomer 8. S. 16-31.

Lojko P.F. Zemel'nyj potencial mira v Rossii: puti globalizacii ego ispol'zovaniya v XXI veke. M.: Federal'nyj kadastryj centr "Zemlya", 2000. 342 s.

Lyutyh YU.A. Zemel'nye otnosheniya v Rossii. Istoricheskij i sovremennyy aspekt. Krasnoyarsk: Krasnoyarskoe knizhnoe izd-vo, 1995. 272 s.

Mamatkazin A., Holmirzaev B., Dodoboev YU. Zemlya i dohody zemledel'cev. Ekonomist. M., 1991. Nomer 3. S. 109-111.

Mogusev V.F., Chubukov D.I., Popov M.V., Barhatov M.V. Regulirovanie zemel'nyh otnoshenij v rossijskom zakonodatel'stve. M.: RUSS LIT, 1997. S. 77-122.

Nalimova T.A. Gosudarstvennaya registraciya prav na zemel'nye uchastki i sdelok s nimi. M.: YUridicheskij mir, 1998. Nomer 6. S. 54-57.

Ozerov E.S. Ekonomika i menedzhment nedvizhimosti. SPb.: Izd-vo "MKS", 2003. 213 s.

Olejniki A. Rol' gosudarstva v ustanovlenii prav sobstvennosti. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2003. Nomer 7. S. 52-61.

Packalev A.F. K voprosu effektivnogo zemlepol'zovaniya na sovremennom etape. Voprosy ocenki: professional'nyj nauchno-prakticheskij zhurnal. 2009. Nomer 2. S. 42-49.

Pravovoj rezhim zemel' v SSSR. M: Nauka, 1984. 327 s.

Romm A.P. Osnovnye principy ocenki gorodskih zemel'. Auditorskie vedomosti. 1998. Nomer 12. S. 64-77.

Slyusareva N. Kak vyyavit' stoimost' zemel'nyh resursov? Ekonomika i zhizn', Nomer 41, oktyabr' 1995. S. 43.

Farshatov I. Predostavlenie zemel'nyh uchastkov dlya stroitel'stva i vozmeshchenie ubytkov zemlepol'zovatelyam. Hozyajstvo i pravo. 2000. Nomer 6. S. 90-100.

Fomina L.P. Gosudarstvennoe regulirovanie i pravo sobstvennosti na zemlyu v sel'skom hozyajstve. Pravo sobstvennosti na zemlyu v sel'skom hozyajstve Rossijskoj Federacii. M.: Izd-vo MGU, 1996. S. 118-119.